

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

УДК 622(091)(470)"1825/2025"

DOI: 10.5281/zenodo.18085613

EDN: YASUBO

И.Л. Барыбина

редактор отдела «Центральная научно-техническая библиотека», Институт научно-технической информации

E-mail: cntb2008@yandex.ru

РОЛЬ «ГОРНОГО ЖУРНАЛА» В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ГОРНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ: НА МАТЕРИАЛАХ ДЕПОЗИТАРНОГО ФОНДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБНУ «ИНТИ» (К 200-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА)

Аннотация

Целью статьи является показать ключевую роль старейшего, первого в России специализированного издания, посвященного горному делу, ставшего основой для формирования отраслевой науки, способствовавшему развитию горного дела и ставшему основой для других журналов, в развитии горнодобывающей промышленности России и мира. Его значение в объединении научных открытий, технических достижений и практического опыта; в систематизации информации и поддержке научных исследований, распространении новых идей и в его прогностической функции; представить тематику его публикаций, освещающих новости отрасли, состояние и перспективы развития, освоение ресурсного потенциала минерально-сырьевого комплекса России, вопросы охраны труда, промышленной безопасности, материалы горных съездов, официальные документы, историю горного дела, цветные геологические карты, мировые научные достижения и рекламу новейшего горного оборудования, что способствовало распространению научных знаний, освещению передового опыта и научно-технического прогресса в отрасли.

Ключевые слова: *ключевая роль, первое издание, горное дело, формирование науки, тематика публикаций, распространение знаний.*

Summary

The purpose of the article is to show the key role of the oldest, the first specialized publication in Russia dedicated to mining, which became the basis for the formation of industry science, contributed to the development of mining and became the basis for other journals, in the development of the mining industry in Russia and

the world. Its importance in combining scientific discoveries, technical achievements and practical experience; in the systematization of information and support of scientific research, the dissemination of new ideas and in its prognostic function; to present the topics of his publications covering the news of the industry, the state and prospects of development, the development of the resource potential of the mineral resource complex of Russia, issues of labor protection, industrial safety, materials of mining congresses, official documents, the history of mining, color geological maps, world scientific achievements and advertising of the latest mining equipment, which contributed to the dissemination of scientific knowledge, coverage of best practices and scientific and technological progress in the Industry.

Keywords: *key role, first edition, mining, formation of science, topics of publications, dissemination of knowledge.*

В этом году исполнилось 200 лет со дня выхода «Горного журнала», уникального и бессменного подспорья нескольких десятков поколений горных инженеров. Это старейшее техническое издание России, сыгравшее выдающуюся роль в развитии отечественного горного и горнозаводского дела, выходит с 1825 года по сей день, это живая летопись трудов наших инженеров и ученых, внесших крупный вклад в отечественную и мировую науку и технику. На своих страницах он широко освещал новые открытия, исследования и изобретения и активно популяризировал научно-технические знания, чем способствовал развитию отечественной горной и металлургической промышленности, а также развитию научных знаний в области горного дела, геологии, обогащения полезных ископаемых, металлургии и химии. Вместе с тем он являлся одним из основных пособий для учащихся высших горных школ и университетов [1, с. 3].

В фонде Центральной научно-технической библиотеки ФГБНУ «ИНТИ» хранятся коллекции «Горного журнала» с 1926 по 1997 гг. и спецвыпуски за 2007 г. Это настоящий исторический памятник, содержащий статьи выдающихся ученых-горняков по истории горного дела, развитию горнорудной промышленности в России, по теории и практике горнодобывающей промышленности. В них прослеживается путь от зарождения первых копей и рудников, главными орудиями труда на которых были кайло и обушок, до современных шахт со всеми механизированными производственными процессами. По мере поступательного развития отечественных горных предприятий на всей территории России журнал освещал все научные достижения, опыт внедрения передовой техники и ведения горных работ. Работники Центральной научно-технической библиотеки подготовили аннотированный указатель статей «Горного журнала» из фонда, посвященный Донецкому угольному бассейну, в котором прослеживается история открытия и освоения бассейна, развитие и восстановление после Гражданской и Великой Отечественной войны, начало стахановского движения, внедрение механизации и масштабной промышленной добычи угля.

«Горный журнал» был основан в 1825 году по указу Александра I. Важнейшей задачей государства в первой четверти XIX в. становится распространение научных знаний на горных заводах. С этой целью Ученый комитет по горной и соляной части организовал выпуск «Горного журнала». Председатель Ученого комитета по горной и соляной части Е. П. Карнеев подал министру финансов генерал-лейтенанту Е. Ф. Канкрину подробную записку «О пользе и надобности издавать от сего Департамента журнал под названием «Горный журнал, или Собрание сведений о Горном и Соляном деле, с присовокуплением новых открытий по наукам, к сему предмету относящихся», который должен был распространять новые открытия, служить пособием для преподавания в Горном кадетском корпусе и быть полезным для офицеров по ведомству Департамента горных и соляных дел. Поскольку в состав журнала входили точные науки, такие как минералогия, химия, металлургия, горное искусство, геология, геогнозия, требующие разносторонних знаний, при Горном кадетском корпусе Е. В. Карнеев предложил учредить Ученый комитет по горной и соляной части под своим председательством. Члены комитета должны были утверждаться министром финансов. [1, с. 3]. Журнал начал выпускаться «по Высочайшему соизволению». Докладная записка, в которой излагалась эта идея, была подана Александру I, и император сразу одобрил журнал. С июля 1825 по 1863 гг. издание выходило под длинным названием «Горный журнал, или Собрание сведений о горном и соляном деле, с присовокуплением новых открытий по наукам, к сему предмету относящихся» [2, с. 8].

В журнале печатались статьи по трём направлениям горнозаводской деятельности: геологические науки, горное дело и металлургия. Издание состояло из 10 отделений, поскольку все темы не могли излагаться в одной книжке журнала, а каждая из них должна была содержать определенное число разделов, представляющих наибольший интерес. Для каждого отделения, особенно для важнейших, должны были избираться редакторы из числа членов комитета и утверждаться министром финансов. В их обязанности входило самостоятельно писать статьи для журнала, а также предварительно читать и вносить со своими замечаниями на рассмотрение комитета статьи, полученные из других мест. Редакторы должны были вносить исправления согласно замечаниям комитета и следить за тем, чтобы журнал всегда имел достаточное количество материала для издания. [5, с. 25]. При Комитете назначались 2 секретаря, утверждаемых министром финансов, в обязанности которых входила, кроме прочих, корректура; и рисовальщик, поскольку в журнал предполагалось помещать чертежи и рисунки. Секретарям и рисовальщикам полагалось жалование, назначаемое из прибыльной части по усмотрению Комитета и одобренное министром финансов [6, с. 5]. В первом номере были помещены статьи виднейших деятелей горной науки того времени: Д. И. Соколова – «Успехи геогнозии», И. Г. Гавеловского – «О разведке гор или о средствах отыскания частных месторождений», В. В. Любарского – «О солеварении на Пермских приисках».

Периодически печатались отчеты министра финансов перед императором, касающиеся развития горного дела и металлургии в стране; помещались инструкции горным партиям в связи с развитием геологических исследований на Урале. Тираж журнала в первые годы составлял 1000–1200 экземпляров. Из них по подписке распространялось около 900 экземпляров, часть отправлялась для обмена на другие периодические издания того времени («Коммерческая газета», «Русский инвалид», «Земледельческий журнал», «Вестник естествознания и медицины» и др.). Свыше 125 экз. направлялось бесплатно различным организациям и лицам. К концу XIX века на страницах журнала можно было увидеть цветные геологические карты районов России, мировые научные достижения и рекламу новейшего горного оборудования. С самого начала журнал носил энциклопедический характер и освещал важнейшие проблемы различных отраслей горной и металлургической промышленности. «Горный журнал» не просто освещал новости горнодобывающей отрасли – он направлял развитие горного дела [3, с. 17–18].

Большую роль в становлении и развитии журнала сыграл полковник Корпуса горных инженеров и профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Иванович Соколов (1788–1852) – выпускник Горного кадетского корпуса, а затем его ординарный профессор, один из основных инициаторов открытия «Горного журнала», а также создания Санкт-Петербургского минералогического общества. В 1822 г. он возглавил кафедру минералогии и геогнозии в Санкт-Петербургском университете, которой и руководил до 1845 г. Не менее важная роль в открытии журнала принадлежит воспитанникам Петербургского горного кадетского корпуса – русским ученым П. П. Аносову, В. В. Любарскому, И. Г. Гавеловскому, К. А. Шелейковскому. В истории создания этого печатного издания деятельное участие принимали ведущие ученые того времени: Лаврентий (Лоренц) Иванович Панснер (1777–1851) – известный минералог того времени, один из основателей и первый директор Санкт-Петербургского Минералогического общества, открытого в 1817 г.; Петр Иванович Медер (1769–1826) – известный геолог и минералог, профессор Педагогического института, положивший начало минералогическому музею и минералогической коллекции, послужившей в дальнейшем основой для развития кафедры минералогии Санкт-Петербургского университета.

В первое время журнал печатался в Военной типографии Главного штаба Его Императорского величества и с 1864 по 1868 г. назывался «Горный журнал, издаваемый Ученым комитетом корпуса горных инженеров», с 1869 до 1918 гг. – «Горный журнал, издаваемый Горным Ученым комитетом».

В 20-е годы XIX в. началось активное изучение уральских недр.

В 1828–1829 гг. на Урале побывали экспедиции А. Гумбольдта, К. Г. Эренберга, Г. Розе, Г. П. Гельмерсена и Э. К. Гофмана, которые составили описания геологического состава Уральских гор, рудных месторождений. На страницах «Горного журнала» регулярно публиковались отчеты экспедиций.

С 1825 по 1850 гг. вышло 288 томов «Горного журнала», содержащих 3056 статей (2300 печатных листов), к 1860 г. количество статей составляло

5307. Среди них были работы выдающихся русских ученых: металлургов П. П. Аносова, Г. А. Иосса, профессоров горного и маркшейдерского дела К. Ф. Бутенева, П. А. Олышева, А. И. Узатиса, геологов Д. И. Соколова, Г. П. Гельмерсена, математика П. Л. Чебышева и др. [7, с. 4].

В 1833 г. инженер Любимов обследовал 14 месторождений каменного угля в Екатеринославской губернии (Донбасс), где на тот момент было около 25 мелких угольных шахт, а в конце 40-х гг. экспедиция русских инженеров Летуновского, Иваницкого, Соколова, обстоятельно исследовав Донецкий бассейн, пришла к заключению о огромном потенциале бассейна не только в отношении развития угольной промышленности, но и металлургической, что было подтверждено позднее геологом Г. П. Гельмерсеном. Геологическим исследованиям Донбасса посвящены работы Е. Ковалевского (1827, 1829), А. Оливьери (1830, 1836), В. Соколова (1838), опубликованные на страницах «Горного журнала».

Во второй половине XIX века круг интересов «Горного журнала» расширился под влиянием роста промышленности вследствие отмены крепостного права. Значительно обогнали горнозаводской Урал промышленные Донбасс и Приднепровье. На страницах журнала появилось множество статей, посвященных исследованию углей, оценке месторождений полезных ископаемых, геологии, изучению физико-химического состава минералов, вопросам механики и т. д. В частности, статья Г. П. Гельмерсена «Донецкий каменноугольный кряж и его будущность в промышленном отношении» (1865) [7, с. 4]. Для выявления практической ценности Донецкого бассейна профессор Г. П. Гельмерсен объехал Донецкий округ и составил проект подробной геологической съемки всего бассейна, в результате чего была составлена пластовая карта, а в журнале помещен ряд статей, освещающих эту тему.

В первый период существования «Горного журнала» статей, посвященных горному искусству, было незначительное количество, существенное место в разделе горного дела отводилось бурению, разведке артезианской воды, что в то время относилось к горному искусству, и в основном преобладали публикации по геологии и минералогии. В 1833 г. К. Ф. Бутенев опубликовал две статьи: «О важности горного искусства» и «О пользе горного промысла и о правильной и хищнической разработке рудников», в которых впервые остро поставил вопрос о значении полного использования недр. Проблема правильной разработки месторождений нашла развитие в «Курсе Горного Искусства» (1843) А. И. Узатиса.

Быстрое развитие добычи каменного угля на Донбассе во второй половине XIX века, расширяющееся применение машин, и в связи с этим увеличение производительности шахт и рудников меняло характер техники горного дела и требовало большего внимания к вопросам вскрытия и систем разработки, рудничной вентиляции, горной механики, что привело к увеличению раздела журнала, отведенному горному делу; статьи по технике разработки каменного угля и нефти к 1880 г. стали занимать преобладающее место. Публикации по горнорудному делу носили в основном описательный

характер и освещали практику разработки месторождений. Наиболее значимыми среди них являлись следующие статьи: «Критический обзор методов разработки каменноугольных месторождений в Европе» (1875–1878) К. Гривника, «Механическое обогащение каменного угля» (1876) профессора Г. Я. Дорошенко, «Механическое обогащение ископаемых горючих мокрым путем» (1885) С. Г. Войслава. Статья профессора Н. Д. Коцовского 1900 г. о возможности применения столбовой выемки с обрушением кровли в крутопадающих пластах средней мощности и тонких имела большое практическое значение для проходки штреков при трудных условиях поддержания кровли в Донбассе. Практическую ценность также имела работа Б. И. Бокия «Выбор системы работ при разработке свиты пластов» (1903–1904 гг.), положившая начало аналитическому направлению в решении основных вопросов разработки месторождений. По самым различным проблемам горной механики писал профессор И. А. Тиме. Значительную роль в создании научной основы маркшейдерского дела сыграли его статьи «Маркшейдерские задачи, решенные аналитической геометрией» (1871), «О производстве и вычислении рудничной съемки, соединении ее с надземной съемкой и взаимном их ориентировании» (1872) и др. Дальнейшее развитие маркшейдерского дела связано с профессором В. И. Бауманом, который в 1913 г. поместил статью «К вопросу о реорганизации положения маркшейдерского дела в России и о первом Всероссийском съезде в С.-Петербурге (проект положения и программа съезда)». В связи с возросшим масштабом горных работ, размерами разрабатываемых площадей и увеличением глубины разработки в конце XIX в. существенное значение начали приобретать вопросы охраны поверхности от влияния горных работ. Серия статей по этому вопросу была открыта публикациями профессора Г. Д. Романовского.

Развитие горной промышленности и участвовавшие случаи катастроф в каменноугольных шахтах акцентировали внимание на вопросах безопасности горных работ и рудничной вентиляции. В 80-х гг. в «Горном журнале» были опубликованы «Временные правила об употреблении взрывчатых материалов», а в 1885–1900 гг. – статьи И. Тиме, Н. Коцовского о взрывах гремучего газа и мерах борьбы с ними. В 1903 г. в журнале был напечатан протокол заседания «Постоянной комиссии при Горном ученом комитете по изучению вопросов, касающихся рудничного газа», на котором было принято решение об организации в Донбассе испытательной станции (в советский период – Всесоюзный Макеевский научно-исследовательский институт). На этом же заседании А. А. Скочинский доложил об откомандировании его на Донбасс для исследования рудничного газа, результаты исследований которого были опубликованы в «Горном журнале» в 1904 г., в частности, его труд «Рудничный воздух и основной закон движения его по выработкам», статья о первых в России испытаниях предохранительных взрывчатых веществ. С 1910 по 1916 гг. в журнале публиковались статьи Б. И. Бокия, посвященные различным

проблемам горного дела, в частности, о результатах работы комиссии по испытанию новых взрывчатых веществ [2, с. 10–15].

После Октябрьской революции 1917 года и начавшейся Гражданской войны редакцию эвакуировали в Москву, где журнал под измененным названием («Известия горного отдела ВСНХ») выходил до конца 1918 г. Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) уже весной 1918 г. утвердил положение о Горном ученом комитете, в функции которого входило научно-техническое управление и издание «Горного журнала», основной задачей которого стала борьба за осуществление экономической и технической политики государства – на первый план выдвигались задачи увеличения производительности и механизации тяжелого труда горнорабочих, повышения безопасности горных работ. Затем наступил перерыв в выпуске журнала до мая 1920 г.

В 1920-е годы здесь обсуждались вопросы добычи около 60 видов минералов на территории СССР – невиданный масштаб развития горного дела, конкурирующий только с освоением европейцами территории США. В 1921 г. состоялся Всероссийский маркшейдерский съезд, работа которого широко освещалась на страницах журнала. На его страницах также печатались важнейшие вопросы горной и горнозаводской промышленности, практической деятельности предприятий, с 1917 по 1926 гг. было опубликовано 1500 статей, которые содействовали улучшению техники и освоению новых производств [7, с. 5]. Развитие отдельных отраслей промышленности способствовало организации отраслевых технических журналов. На базе «Горного журнала» стали возникать специализированные периодические издания.

«Горный журнал» сыграл большую роль в подготовке квалифицированных кадров, специалистов горной промышленности, индустриализации страны, в развитии горной промышленности, на его страницах популяризировались механизированные разработки, освещались актуальные задачи горной техники. Задача повышения производительности труда потребовала разработки методики нормирования, в связи с чем эта тема обсуждалась на страницах журнала. Особое место по этому вопросу занимали статьи профессора М. М. Протодяконова 1925 и 1928 гг., имевшие большое значение в связи с разработанными им «Материалами для урочного положения» и шкалой крепости горных пород. Большое количество статей этого периода было посвящено разведочному делу, технике бурения; обсуждались вопросы методики опробования, подсчета и необходимости разработки единой классификации разведанных запасов полезных ископаемых; разработке месторождений открытым и закрытым способами; применению дражного и гидравлического способов разработки россыпей. Строительство новых шахт и освоение новых месторождений вызвало появление статей по описанию проходки новых шахтных стволов, по технике безопасности, рудничной вентиляции и рудничным пожарам.

В 1929 г. в связи с выполнением первой сталинской пятилетки перед горной промышленностью стали первоочередной задачей вопросы

проектирования и строительства новых предприятий на базе новой техники, и в журнале увеличилось количество статей по методике проектирования шахт и аналитическому методу, основы которого заложил профессор Б. И. Бокий. Не менее важное место получили отражение в публикациях журнала организация и технические условия проектирования и строительства горнорудных предприятий, освоение и разработка новых месторождений, освоение новых методов обогащения полезных ископаемых. Особое внимание уделялось вопросам механизации горных работ, рудничного транспорта и электрификации. Механизация трудоемких работ и применение новых систем разработки выдвинули вопросы управления горным давлением, в связи с чем развернулись научно-исследовательские и экспериментальные работы, результаты которых освещались на страницах журнала.

После установления А. Г. Стахановым рекорда, а стахановское движение охватило все отрасли промышленности, «Горный журнал» сыграл ведущую роль в пропаганде стахановского движения и методов его работы.

С 1939 года «Горный журнал» является специализированным горнорудным журналом.

Во время Великой Отечественной войны (в период с 1942 по 1943 г.) выпуск журнала прервался, возобновившись в 1944 г. В это время основной темой публикуемых материалов было развитие и подъем горнорудной промышленности для обеспечения нужд фронта. В статьях периода Великой Отечественной войны основное внимание было уделено вопросам откачки и восстановления разрушенных фашистами шахт, механизации и рационализации горных работ, производства взрывчатых веществ, разработки рудных месторождений. Деятельность авторского коллектива и редакции журнала способствовала скорейшему восстановлению разрушенных предприятий и налаживанию устойчивой работы горнодобывающих отраслей народного хозяйства, повышению безопасности рабочих горнорудной специальности. Разделы горной науки, связанные с обеспечением безопасности труда горнорабочих, развивались прямо на страницах журнала. Ученые, члены редколлегии «Горного дела» возглавляли разработки по горноспасательному делу, рудничной вентиляции и борьбе с пылью. Результаты их исследований внедрялись в производство по всему СССР в виде инструкций по расчетам сложных горных процессов, Правил безопасности и оснащения горняков индивидуальными средствами защиты.

В 1960-е годы на страницах «Горного журнала» преобладали статьи, освещающие достижения научно-технического прогресса в горной промышленности, также широко освещался передовой опыт горных предприятий. Начиная с 1963 г., журнал стал систематически публиковать статьи по новейшим математическим методам исследования в области планирования, оперативного управления работой карьеров и обогатительных фабрик при помощи электронных вычислительных машин. Публикуемые статьи и информация о научно-технических конференциях и совещаниях, посвященных вопросам развития рудной промышленности, рецензии на новые

книги и статьи способствовали распространению прогрессивной технологии и передового опыта.

За большие заслуги в пропаганде научно-технических знаний в горном деле и в связи со 150-летием «Горный журнал» был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

История издательской деятельности старейшего российского журнала продолжается и в настоящее время, он остается одним из авторитетнейших изданий горного профиля, сохраняет признание международного научного сообщества и включен в международную наукометрическую базу данных Scopus, сотрудничает с европейскими «The Mining Journal» (старейший британский горный журнал, основанный на 10 лет позже, в 1835 г.) и «Mining Magazine». При этом «Горный журнал» всегда занимал ведущее положение в формирующейся горной науке. Первое не только в нашей стране, но и за рубежом истинно научное и теоретическое обобщение «Производство массовых земляных работ вообще и разработок золотых россыпей в особенности с помощью экскаваторов» было «началом современной теории экскавации, теории обмена поездов, порядка передвижки путей, схем путевого развития на карьерах, процессов отвалообразования, организации производства и экономики механизированных открытых разработок».

Трудный период в своей истории журнал пережил в начале 1990-х годов, пока после ряда реорганизаций не перешёл в издательство «Руда и Металлы», благодаря чему окрепла его финансовая база, повысился полиграфический уровень. Публикации охватывали все аспекты разработки месторождений твердых полезных ископаемых.

С 2003 г. стало выходить англоязычное приложение «Eurasian Mining» 2 раза в год.

С 2001 г. выпускаются тематические номера «Горного журнала» по горной промышленности государств Содружества.

По решению ВАК Министерства образования и науки РФ журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по разработке месторождений твердых полезных ископаемых, экономике и энергетике.

На заседании в далеком 1825 г., посвященном открытию журнала, прозвучало, что его издание может быть началом новой эпохи истории горной промышленности России и важных перемен, но даже если этого и не произойдет, все равно работа не пройдет незамеченной, потому что цель ее святая – принести «пользу отечеству, просвещение современникам, благодарность потомков» [9, с. 15–16]. В этом году исполняется 200 лет со дня выхода первого номера «Горного журнала», уникального и бессменного подспорья нескольких десятков поколений горных инженеров. Это старейшее техническое издание России, сыгравшее выдающуюся роль в развитии отечественного горного и горнозаводского дела, выходящее по сей день, –

живая летопись трудов наших инженеров и ученых, внесших значительный вклад в отечественную и мировую науку и технику. На своих страницах он широко освещал открытия, исследования и изобретения и активно популяризировал научно-технические знания, чем способствовал развитию отечественной горной и металлургической промышленности, а также научных знаний в области горного дела, геологии, обогащения полезных ископаемых, металлургии и химии. Вся деятельность «Горного журнала» на протяжении двух столетий подтвердила пророческие слова о его пользе и востребованности.

Список источников и литературы:

1. Акопов А. И. Отечественные специальные журналы (1765–1917): историко-типологический обзор / А. И. Акопов. – URL : http://jour.vsu.ru/izdaniya-uchebno-metodicheskie-posobiya/edition/methods/akopov_magazines.pdf. – С. 17–18
2. Городецкий П. И. Роль Горного журнала в развитии русской горной науки и техники / П. И. Городецкий, В. И. Михеев, Н. Н. Стулов, О. Б. Бокий [и др.]. // Горный журнал. – 1950. – № 6. – С. 7–20.
3. Двухсотлетний горняк: об истории самого важного журнала о горном деле. – URL : <https://www.lib.tpu.ru/news/2020/10/01/291>
4. Дубрава Т. С. Стодвадцатипятилетие Горного журнала / Т. С. Дубрава. // Горный журнал. – 1950. – № 6. – С. 3–6.
5. Дубрава Т. С. Стодвадцатипятилетие Горного журнала / Т. С. Дубрава. // Горный журнал. – 1950. – № 6. – С. 4–5.
6. Кулибин В. А. Горный журнал 125 лет назад / В. А. Кулибин // Горный журнал. – 1950. – № 6. – С. 25.
7. Подробная записка, поднесенная на Высочайшее благоусмотрѣніе Г. Министромъ Финансовъ, о Составленіи Ученаго Комитета по Горной и Соляной части, и объ изданіи Горнаго Журнала / глав. ред. Л. К. Антоненко, 1-й зам. глав. ред. В. А. Генералов, зам. глав. ред. С. А. Ильин, управляющий делами М. В. Медведовский [и др.]. // Горный журнал. – 1995. – № 7. – С. 5.
8. Речь, произнесенная г. председательствующим при открытии Ученого комитета по горной и соляной части 21 марта 1825 года: Документы о начале издания «Горного журнала» / и. о. глав. ред. А. В. Бароненков, и. о. зам. глав. ред. А. А. Лознева. // Горный журнал. – 1965. – № 7. – С. 15–16.
9. Терпигорев А. М. Горный журнал за годы советской власти / А. М. Терпигорев, Д. М. Киржнер. // Горный журнал. – 1950. – № 6. – С. 21–24.